

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

*Таймуратова Л.У.**к.ф.-м.н., доцент, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау**Еркасымова А.К.**Магистрант 2-курса, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау*

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY IN PHYSICS TEACHING

*Taimuratova L.,**Candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov s. Aktau**Yerkassymova A.**Master of 2-nd course, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau***Аннотация**

В статье описываются методические особенности повышения функциональной грамотности учащихся при изучении физики и внедрения в учебный процесс.

Abstract

The article describes the methodological features of improving the functional literacy of students in the study of physics and implementation in the educational process.

Ключевые слова: функциональная грамотность, естественнонаучное образование, исследование PISA.

Keywords: functional literacy, natural science education, PISA study.

По мнению исследователей качества образования в мире, снижение степени грамотности людей происходит из-за того, что знания передаются им только в качестве читателей, точнее, именно из-за того, что теоретические знания не сочетаются с практическими, происходит массовое снижение уровня грамотности. Поэтому одним из основных вопросов в сфере образования любого государства является повышение функциональной грамотности. В этой связи стратегические реформы в целях повышения функциональной грамотности в проекте организации среднего образования Республики Казахстан начали проводиться с 1997 года. Не заблуждаемся, что повышение функциональной грамотности по поручению руководства нашего государства стало важнейшей задачей. образование это не только обучение подрастающего поколения, но и адаптация их к социальной, технократической адаптации. В целях реализации такой важной задачи по поручению Министерства образования разработан план работы на пять лет, направленный на развитие функциональной грамотности учащихся.

Основная цель современного образовательного учреждения состоит в том, чтобы повысить желание обучающегося учиться на всех этапах его жизни и дать ему возможность осознать важность каждого человека, научить его правильно ориентироваться в выборе методов и этапов познания на пути к знаниям. Можно сказать, что данные механизмы стали подчеркиваться в традиционных посланиях руководства страны, в государственных

программах, на лекциях в Назарбаев университетах и дают свои результаты.

Когда мы говорим об образовательных достижениях в стенах школы какой-либо страны, мы, конечно, понимаем, что успех-это не просто одна из причин. всесторонний анализ показывает, что в нашей стране мы должны учитывать систему управления образованием, долю национального бюджета, направляемого на образование, уровень жизни, национальные традиции, школьные обычаи, стиль обучения и т. д. надо. Однако очевидно, что одним из основных факторов являются национальные образовательные стандарты и содержание учебников и учебной программы. Сравнивая школьную программу нашей страны с Сингапуром и пытаюсь выявить различия в основных приоритетах. Республика Сингапур не просто взята, она уже несколько лет входит в пятерку лучших в рейтинге по естественнонаучному направлению в международных исследованиях PISA, а последние два-три года занимает второе место после китайского государства [1].

Итак, остановимся на системе естественнонаучного образования Сингапура. эта система состоит из двух программ, первая для начальной школы 3-6 классы (primary school), вторая для основной школы 7-8 классы (lower secondary school). А в старших классах (upper secondary school) в 9-11 классах естественнонаучные предметы преподаются по выбору: физика, химия, биология. Основная вещь, которую следует отметить в этой про-

грамме, заключается в том, что обе программы основаны на одной концепции и преследуют одну и ту же цель, направленную на достижение общего результата.

Основная идея этой программы-вдохновить учащихся научным мировоззрением (scientific inquiry). Научное мировоззрение состоит из трех основных аспектов одинаковой важности: 1) знать, понимать, применять; 2) уметь и действовать; 3) этические и личностные качества;

Все эти аспекты изображены на рисунке 1 следующим образом: три указанных аспекта написаны

в трех углах треугольника, а в центре основная идея программы представлена как один из приемов науки-мировоззрения. в круге, нарисованном внутри треугольника, вписаны слова «Наука и повседневная жизнь», «Наука и Общество», «Наука и окружающая среда». Эти связи демонстрируют практическую ценность программы в процессе изучения естественнонаучных дисциплин под руководством учителя - лидера мировоззренческого вклада учащегося (student as the inquirer) в исследовательскую роль (teacher as the leader of inquiry).

Рисунок 1. Схема реализации программы естественнонаучного образования в Сингапуре

Любая современная образовательная программа должна быть направлена на адаптацию человека к жизни в XXI веке, то есть вооружить его компетенциями, необходимыми для XXI века. Естественнонаучное образование в XXI веке в настоящее время сводится к функциональной грамотности [2]. Согласно наблюдению, за естественнонаучной грамотностью в рамках международных исследований PISA, учащиеся должны обладать следующими качествами:

1. Уметь применять научные знания на практике, задавать научные вопросы, получать новые знания, понимать естественнонаучные явления и делать выводы с научными доказательствами.;

2. Понимание особенностей мира как одного из видов мировоззрения человечества

3. Необходимо понимать, что развитие естественных наук и технологий оказывает большое влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферу человечества в обществе;

4. При решении некоторых вопросов, связанных с естественнонаучием, необходимо проявлять бдительный гражданский подход.

Данная концепция станет основой программы.

В этой связи рассмотрим путь преподавания темы «Разнообразие» в каждой школе из системы образования Республики Сингапур.

Напомним, что с 3 по 6 класс естественнонаучные предметы изучаются в рамках интегрированного предмета «Естествознание». Таким образом, содержание этой дисциплины дополняется несколькими встроенными темами для изучения окружающего мира, а не только в одном направлении. Это позволяет учащимся понять взаимосвязь между несколькими естественными дисциплинами.

В период с 3 по 6 класс интегрированные темы бывают следующих видов: «Разнообразие», «Циклы»; «Системы», «Взаимное взаимодействие», «Энергия». Основная школа с 7 по 8 класс «Разнообразие», «Модели», «Системы», «Взаимное взаимодействие». Как мы видим, большая часть темы точно, добавлена только тема моделирования, что означает, что с целью развития абстрактного мышления учащихся модельная деятельность связана с возрастом детей [3].

Другой особенностью является то, что в качестве введения в основную школьную программу

включена тема «Научный метод», которая, вероятно, является предметом обобщения знаний о понимании природы между начальной школой и основной школой. Основная цель этой новой темы – объяснить учащимся, понимая основы естественных наук, как они используются и работают, другими словами, природу науки.

Литература

1. Назарбаев Н. Послание народу Казахстана «социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» / Н. Назарбаев // суверенный Казахстан. - 2012. - 28 января
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2012 года № 832 «Об утверждении Национального плана действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012 - 2016 годы»
3. Назарбаев Н. Критическое десятилетие. Алматы: Атамұра, 2003-239 С.